

TÍTULO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 2024

DOI: 10.5281/zenodo.17840477

AUTORES: AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PAULA RENATA AMORIM LESSA

INTRODUÇÃO: AS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA (ICSAP) INDICAM SITUAÇÕES QUE PODERIAM SER EVITADAS COM INTERVENÇÕES OPORTUNAS E RESOLUTIVAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. A ANÁLISE DESSE INDICADOR AO LONGO DO TEMPO POSSIBILITA COMPREENDER COMO SE DISTRIBUEM NO TERRITÓRIO E IDENTIFICAR DESIGUALDADES QUE AFETAM O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. **OBJETIVO:** ANALISAR A EVOLUÇÃO DAS ICSAP NO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 2024. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO, DESCRITIVO E ANALÍTICO, UTILIZANDO DADOS SECUNDÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH) POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS). FORAM INCLUÍDAS TODAS AS INTERNAÇÕES DE RESIDENTES NO BRASIL CLASSIFICADAS COMO ICSAP, CONFORME LISTA OFICIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AS VARIÁVEIS ANALISADAS FORAM ANO DE INTERNAÇÃO, FAIXA ETÁRIA, REGIÃO GEOGRÁFICA E PRINCIPAIS CAUSAS DE HOSPITALIZAÇÃO. OS DADOS EXTRAÍDOS FORAM ORGANIZADOS EM TABELAS POR MEIO DA FERRAMENTA EXCEL DA PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE. **RESULTADOS:** VERIFICOU-SE REDUÇÃO NO NÚMERO TOTAL DE ICSAP AO LONGO DO PERÍODO, COM DESTAQUE PARA A QUEDA EM 21,4% NAS HOSPITALIZAÇÕES POR GASTROENTERITES E PNEUMONIAS. EM CONTRAPARTIDA, INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES CRÔNICAS, COMO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DIABETES MELLITUS, MANTIVERAM-SE ESTÁVEIS COM UMA MÉDIA DE 350,2 INTERNAÇÕES POR ANO. AS MAIORES TAXAS OCORRERAM NAS REGIÕES SUDESTE (35,9%) E NORDESTE (28,1%), E OS GRUPOS ETÁRIOS EXTREMOS, IDOSOS (44,4%) E CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS (22,5%), CONCENTRARAM A MAIOR PARTE DAS INTERNAÇÕES. **CONCLUSÃO:** O ESTUDO MOSTRA QUE, APESAR DA REDUÇÃO GERAL DAS ICSAP NO BRASIL, PERSISTEM DESIGUALDADES REGIONAIS E VULNERABILIDADES ASSOCIADAS A FAIXAS ETÁRIAS ESPECÍFICAS. O ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DESSES INDICADORES É ESSENCIAL PARA ORIENTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS QUE FORTALEÇAM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E REDUZAM AS HOSPITALIZAÇÕES EVITÁVEIS.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, HOSPITALIZAÇÃO, INDICADORES DE SERVIÇOS.